

ფიტნეს რჩევები მათთვის, ვისაც სურს წონაში დაკლება

გივი გოგოძე - ასისტენტ პროფესორი, საქ. დამსახურებული მწვრთნელი; საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, თბილისი; ელ. ფოსტა: givigogodze@gmail.com.

შესავალი. სწორი კვება და წონის კლება მრავალი ადამიანის საერთო მიზანია, ფიტნესის რუტინაში ჩართვამ კი ეს პროცესი შეიძლება არა მხოლოდ დააჩქაროს, არამედ უფრო ეფექტურად გახადოს. მიუხედავად იმისა, რომ არ არსებობს ჯადოსნური მეთოდი, რომელიც წონაში ერთ დღეში დაგვაკლებინებს, ჯანსაღი ცხოვრების წესმა და ყოველდღიურად მცირედი, მაგრამ ჭკვიანური არჩევანის გაკეთებამ შეიძლება მნიშვნელოვანი შედეგი და არსებითი სხვაობა მოგვცეს. ჩვენ შემოგთავაზებთ რამდენიმე ეფექტურ ფიტნეს რჩევას, რომლებიც დაგეხმარებიან წონის კლების გზაზე.

კვლევის ამოცანები. კვლევის ძირითადი მიზანია წონის კლებასთან მიმართებაში ფიტნესის როლის განხილვა. ჩვენ შემოგთავაზებთ რჩევებს, რომელთა გათვალისწინებაც მეტად დააჩქარებს წონაში კლების პროცესს სწორი კვების ხარჯზე.

განხილვა. პირველი და უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი რეალისტური მიზნების დასახვაა. მანამ, სანამ ფიტნესს შემოვიტანთ რუტინაში, მნიშვნელოვანია რეალისტური და მიღწევადი მიზნების დასახვა. მიზანი კი უნდა იყოს წონის თანდათანობით და არა ერთბაშად კლება. გვახსოვდეს, რომ არარეალური მოლოდინების ჩამოყალიბებამ შეიძლება იმედგაცრუება და დემოტივაცია გამოიწვიოს. სწორად შეაფასეთ თქვენი ამჟამინდელი ფიტნესის დონე და გაიარეთ კონსულტაცია პროფესიონალთან, რომელიც თქვენზე მორგებულ წონაში კლებისა და ვარჯიშის გეგმას შეიმუშავებს.

კარდიო კარგად წვავს ცხიმს, მაგრამ მხოლოდ ეს არ იქნება დამაკმაყოფილებელი. შემოიტანეთ თქვენს რუტინაში ისეთი რეგულარული გულ-სისხლძარღვთა ვარჯიშები, როგორცაა სირბილი, ველოსიპედით სიარული, ცურვა, ან სწრაფად სიარული. ეს ვარჯიშები შესანიშნავია კალორიების დასაწვავად და არასასურველი კილოგრამების დასაკლებად. მიზნად დაისახეთ კვირაში მინიმუმ 150 წუთი ზომიერი ინტენსივობის აერობული აქტივობა, ან 75 წუთი ენერგიული ინტენსივობის აქტივობა. გაამრავალფეროვნეთ თქვენი რუტინა, რათა თავიდან აიცილოთ მოწყენილობა და მაქსიმალურად გაზარდოთ კალორიების წვა. გახსოვდეთ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ახლა დაიწყეთ ვარჯიში, დაიწყეთ ნელა და დროთა განმავლობაში გაზარდეთ ინტენსივობა და ხანგრძლივობა.

ჩართეთ ძალისმიერი ვარჯიშები. ძალისმიერი ვარჯიში წონის კლების პროცესის უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია. კუნთოვანი მასის აშენება ხელს უწყობს მეტაბოლიზმის გაზრდას და კალორიების დაწვას, მაშინაც კი, როცა ისვენებთ. კვირაში ორჯერ, ან სამჯერ ჩართეთ ისეთი რეზისტენტობის ვარჯიშები, როგორცაა ძალოსნობა, ან წონით ვარჯიშები. ფოკუსირება გააკეთეთ ისეთ კომპლექსურ სავარჯიშოებზე, რომლებიც აერთიანებენ და ტვირთავენ კუნთების რამდენიმე ჯგუფს; ასეთებია ჩაჯდომები, „ლანჯები“, აწევები, ან ტრენაჟორებით ვარჯიში. ნუ დაგავიწყდებათ, რომ კუნთების აღდგენას დრო სჭირდება, ამიტომ ვარჯიშებს შორის აუცილებლად შეისვენეთ.

პრიორიტეტად აქციეთ მაღალი ინტენსივობის ინტერვალური ვარჯიშები (HIIT). HIIT ვარჯიშები მოიცავს ინტენსიური ვარჯიშის ხანმოკლე პერიოდებს, რასაც მოჰყვება დასვენების, ან დაბალი ინტენსივობის აქტივობა. ვარჯიშის ეს ფორმა აძლიერებს მეტაბოლიზმს და წვავს მეტ კალორიას ნაკლებ დროში. შეიტანეთ HIIT ვარჯიშები კარდიო და ძალისმიერ ვარჯიშებს შორის მონაცვლეობით კვირაში ორჯერ, ან სამჯერ. ასეთი აქტივობები შეიძლება იყოს მაგალითად ხტუნვითი ვარჯიშები. დაიწყეთ მოკლე ინტერვალებით და იმისთვის, რომ თქვენი ფიტნესის დონე გააუმჯობესოთ, თანდათან გაზარდეთ ინტენსივობა და ხანგრძლივობა.

იპოვეთ ის აქტივობები, რომლებიც მოგწონთ. ვარჯიში არ უნდა იყოს შრომატევადი და დამღლელი; ვარჯიში უნდა იყოს სასიამოვნო! იპოვეთ ის ფიზიკური აქტივობები, რომლებიც ნამდვილად მოგწონთ, იქნება ეს ცეკვა, ლაშქრობა, ცურვა, თუ სპორტული თამაში. იმ აქტივობებში ჩართვა, რომელიც გიყვართ, თქვენი ფიტნეს რუტინის გრძელვადიან პერსპექტივას ზრდის. ჩაატარეთ ექსპერიმენტები სხვადასხვა აქტივობებით, სანამ არ იპოვით იმას, რომელიც თქვენს ინტერესებს შეესაბამება და შეგინარჩუნებთ მოტივაციას.

შეიტანეთ მცირე ცვლილებები თქვენს ცხოვრების წესში. წონის კლება არ არის მხოლოდ ვარჯიში; ეს არის ცხოვრების წესში მდგრადი ცვლილებების შეტანა. ჩართეთ თქვენს ყოველდღიურ რუტინაში მცირე ჩვევები, როგორცაა ლიფტის ნაცვლად კიბეებით ასვლა, სამსახურში ფეხით, ან ველოსიპედით სიარული, ან საოჯახო საქმეების აქტიურად შესრულება. ამ ერთი შეხედვით უმნიშვნელო ცვლილებმა შეიძლება ხელი შეუწყოს თქვენი საერთო კალორიების ხარჯვას, რაც საბოლოოდ შეიძლება წონის კლებაშიც დაგეხმაროთ.

აკონტროლეთ საკვების მიღება. მიუხედავად იმისა, რომ ვარჯიში აუცილებელია წონის კლებისთვის, ის აუცილებლად შერწყმული უნდა იყოს დაბალანსებულ და სწორად შერჩეულ დიეტასთან. აკონტროლეთ საკვების მიღება, მაგალითად მობილური აპლიკაციის გამოყენებით, რომელიც დაგეხმარებათ თქვენი კალორიების მოხმარებას თვალი ადევნოთ. ფოკუსირება გააკეთეთ ჯანსაღ, დაუმუშავებელ საკვებზე, როგორცაა ხილი, ბოსტნეული, ცილები, მარცვლეული და ჯანსაღი ცხიმები. მოერიდეთ შაქრიან და გაზიან სასმელებს და შეზღუდეთ გადამუშავებული საჭმლისა და დესერტების მიღება. პორციის კონტროლი ასევე უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია, ამიტომ მოუსმინეთ თქვენს სხეულს, მის შიმშილისა და სისავესის მინიშნებებს.

დალიეთ საკმარისი რაოდენობის წყალი. ადეკვატური რაოდენობის წყლის დაღვევას ხშირად არ ექცევა საკმარისი ყურადღება, თუმცა ეს გადამწყვეტ როლს თამაშობს წონის კლების პროცესში. წყალი ხელს უწყობს თქვენი მეტაბოლიზმის რეგულირებას, თრგუნავს მადას და ხელს უწყობს საჭმლის მონელებას. იყავით დატენიანებული მთელი დღის განმავლობაში, რეგულარულად დალიეთ წყალი, შეცვალეთ შაქრიანი სასმელები და მაღალკალორიული სასმელები წყლით, ან მცენარეული ჩაით. თან იქონიეთ მრავალჯერადი გამოყენების წყლის ბოთლი, რათა შეახსენოთ საკუთარ თავს, რომ დალიოთ საკმარისი რაოდენობის წყალი.

დასვენება და ძილი. დასვენება და ძილი ხშირად არ არის გათვალისწინებული წონის კლების პროცესში. ძილის ნაკლებობამ შეიძლება დაარღვიოს თქვენი ჰორმონები, გაზარდოს ლტოლვა საკვებისადმი და შეაფერხოს წონის დაკლების პროგრესი. მიზნად დაისახეთ შვიდიდან ცხრა საათამდე ხარისხიანი ძილი ყოველ ღამით. ჩამოაყალიბეთ ძილის წინა რუტინა, შექმენით კომფორტული ძილის გარემო და მოერიდეთ ელექტრონული მოწყობილობების გამოყენებას ძილის წინ. იმ შემთხვევაში, თუ

უძილობა გაწუხებთ, მიმართეთ ისეთი დასვენების ტექნიკებს, როგორცაა მედიტაცია, ან ღრმა სუნთქვა ძილის გასაუმჯობესებლად.

დარჩით თანმიმდევრული და იყავით პოზიტიური. როდესაც საქმე ეხება წონის კლებას, თანმიმდევრულობა არის მთავარი. შექმენით ვარჯიშის გრაფიკი და მიჰყევით მას, იმ დღეებშიც კი, როცა მოტივაცია დაბალია არ გადაუხვიოთ ამ გზიდან. იზიარებთ მცირედი გამარჯვებებით და ნუ იქნებით ძალიან მკაცრი საკუთარი თავის მიმართ. გახსოვდეთ, რომ წონის კლება მოგზაურობაა, პოზიტიური აზროვნების შენარჩუნება კი დაგეხმარებათ იყოთ კონცენტრირებული და მოტივირებული.

დასკვნა

წონის კლება მოითხოვს ერთგულებას, დისციპლინას და სერიოზულ მიდგომას. ჩვენი ფიტნეს რჩევების რუტინაში ჩართვით და მათი გათვალისწინებით, თქვენ შეძლებთ დადგეთ იმ სწორ გზაზე, რომელსაც ჯანსაღი კვების და ცხოვრების რეჟიმის ხარჯზე წონის კლება ჰქვია. დაისახეთ რეალისტური მიზნები, ჩაერთეთ რეგულარულად გულ-სისხლძარღვთა და ძალისმიერ ვარჯიშებში, სცადეთ მაღალი ინტენსივობის ინტერვალით ვარჯიში და იპოვნეთ თქვენთვის სასიამოვნო ფიზიკური აქტივობები. შეიტანეთ მცირე ცვლილებები თქვენს ცხოვრების წესში, აკონტროლეთ საკვების მიღება, იყავით ჰიდრატირებული, დაისვენეთ, აქციეთ ძილი პრიორიტეტად და შეინარჩუნეთ პოზიტიური აზროვნება. ისიამოვნეთ პროცესით და გაუმჯობესებული ჯანმრთელობისა და ცხოვრების წესის უპირატესობებით.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. ფიტნესის ინოვაციური პროცესები თანამედროვე სპორტში - რუსეთის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტის მასალა ნაკრები; ა.ი. გერცინის სახელობის ავტორთა კოლექტივი; 2008 წელი. პროფესორები გ.ნ. ჰონომარიოვი, ე.გ. საკინა, ვ.ი. გრიგორიევი, ISBN 987-5-8064-1339-1 ა.ი.გერცინის სახელობის გამომცემლობა 2008წ.
2. ვ.ნ. პლატონოვი სპორტსმენტა მომზადების სისტემები 2004 წელი. ISBN 966-7133-64-8 უკრაინა.
3. <http://bonduelle.ge/feasting/tbd-new-shape-your-body/fizikuri-aqtivoba/aerobika/>
4. <http://fortuna.ge/ra-sargebloba-moaqvs-aerobikas/>

DOI: 10.5281/zenodo.7978966

FITNESS TIPS FOR THOSE WHO WANT TO LOSE WEIGHT

Givi Gogdze - assistant professor (givigogdze@gmail.com);

Georgian State Teaching University of Physical Education and Sport, Tbilisi, Georgia.

Abstract. Losing weight takes time. Regardless of the unrealistic promises of strict diets or the advertisement of some amazing exercise machine, it's just an advertisement. Losing weight with stable results takes time. You should exercise regularly and eat right - you will see improvement gradually. You may not get the desired result in a few weeks or months, but it will definitely happen if you are systematic.

Keywords: Proper nutrition, healthy nutrition, vitamins, fats, nutritional supplements.